

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 9, December 2023, Halaman 128-138
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.10474094)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10474094>

Pelatihan Pembuatan Laporan Harian Program Pendidikan Kecakapan Kerja 2022 LCC Praya Berbasis *Online*

Agus Pribadi^{1*}, Ahmat Adil², Indyah Hartami Santi³, Ria Rismayati⁴
¹²³⁴Universitas Bumigora Mataram

Abstrak

LP3I Course Center Praya menjadi salah satu lembaga pelaksana Program Pendidikan Kecakapan Kerja tahun 2022, sesuai surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengembangan Pendidikan Kecakapan Kerja Direktorat Kursus dan Pelatihan nomor 2180/D3/KU.07.00/ 2022. Bidang keahlian yang diselenggarakan oleh LP3I Course Center Praya adalah Teknik Pendingin atau Perbaikan alat Pendingin Udara. LP3I Course Center Praya memiliki masalah dengan keterbatasan sumber daya personalia, berkenaan dengan kapasitas dan kesiapan. Personalia administrator pelatihan LP3I Course Center Praya belum siap dan belum familiar dengan program aplikasi berkonten *realtime* yang harus digunakan secepatnya serta belum terbiasa dalam penyiapan konten data dokumentasi pelaksanaan secara digital. Permasalahan lainnya adalah berlebihnya jumlah bahasan materi pelatihan, tempat pelatihan yang ada di dua lokasi, yaitu di kantor LP3I Course Center Praya dan di *workshop* milik pihak Iduka, CV Raja Teknik yang berada di kota Mataram. Solusi yang diberikan pada mitra kegiatan Pengabdian pada Masyarakat, LP3I Course Center Praya, adalah memberikan bantuan teknis operasional, pembekalan kepada personal administrator pelatihan terhadap pembuatan konten data dan pengoperasian program aplikasi, dan memberikan pendampingan. Metode pelaksanaan yang disusun Tim Pengabdian pada Masyarakat adalah tahap identifikasi, perencanaan, pembekalan, pendampingan dan evaluasi. Bantuan teknis membuat pengoperasian program aplikasi secara *multi-task* dan bantuan penyusunan perencanaan alokasi waktu dan distribusi bahasan materi pelatihan merupakan salah satu target hasil yang dapat dicapai. Hasil capaian tersebut dapat membantu pihak LP3I Course Center Praya dalam mengelola pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Kerja beserta tanggung jawab pelaporan pelaksanaan secara *online*. Pembekalan penyiapan dokumentasi data digital dan pendampingan pengoperasian program aplikasi Bantuan Pemerintah Pendidikan Kecakapan Kerja mampu menyelesaikan permasalahan pihak LP3I Course Center Praya. Personal administrator pelatihan LP3I Course Center Praya telah mampu mengoperasikan dan menggunakan program aplikasi tersebut secara baik.

Kata Kunci: *Pelatihan, laporan harian, Berbasis Online*

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Analisa Situasi

Program Pendidikan Kecakapan Kerja (Program PKK) adalah salah satu program Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Program tersebut pada dasarnya adalah untuk memberikan pembekalan kepada warga negara yang belum bekerja dan kurang memiliki keterampilan kerja. Pelaksanaan Program PKK melibatkan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di seluruh Indonesia. Menurut Direktorat Kursus dan Pelatihan (2022a), peserta Program PKK pada tahun 2022 dibatasi pada kelompok umur 17-25 tahun pada saat pelaksanaan. Peserta wajib tidak sedang sekolah, tidak sedang atau sudah mengikuti pelatihan seprogram dan belum bekerja. Mekanisme pelaksanaan Program PKK terkoordinasi secara melekat antara pihak penyelenggara Program dengan pelaksana pelatihan Program PKK, yaitu pihak LKP. Sesuai dengan acuan pihak Direktorat Kursus dan Pelatihan (2022a), seluruh pelaksanaan Program PKK periode tahun 2022 wajib mengikuti panduan teknis mulai pra pelaksanaan sampai dengan pelaporan secara *online*.

Skema pelaksanaan Program PKK 2022 berkesinambungan dan berelasi dengan standar kompetensi. Mekanisme tersebut dalam rangka memastikan hasil pelaksanaan pelatihan dapat mampu menghasilkan lulusan yang berkualifikasi di dunia kerja (Direktorat Kursus dan Pelatihan, 2022a). Seluruh pelaksanaan pelatihan sampai dengan pelaksanaan uji kompetensi dikelola dengan memanfaatkan program aplikasi khusus secara *online* sebagai perangkat bantu tata kelola. Program

aplikasi *online* Bantuan Pemerintah Program PKK (Aplikasi Banper PKK) disediakan pihak Direktorat Pendidikan Vokasi sebagai perangkat bantu dalam tata kelola pelaksanaan secara administratif, mulai pengusulan sampai dengan pasca pelaksanaan pelatihan (Direktorat Kursus dan Pelatihan, 2022a). Seluruh data pelaksanaan pelatihan Program PKK wajib dilaporkan tanpa kecuali. Data tersebut mulai kepesertaan, instruktur, kurikulum dan bahan materi pelatihan, data pelaksanaan pelatihan tiap harinya, data kehadiran peserta pelatihan, pencapaian pelaksanaan kegiatan, pembelanjaan anggaran yang disediakan, dokumentasi pembelanjaan anggaran, pencatatan keuangan, pendaftaran uji kompetensi, data kepesertaan dan pelaksanaan uji kompetensi, hasil uji kompetensi, penyusunan laporan berupa konten video, pengelolaan peserta ke pemagangan, rekam jejak peserta yang bekerja, dokumentasi bukti peserta yang magang dokumentasi bukti peserta yang telah bekerja sampai dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Keseluruhan data tersebut wajib disampaikan ke pihak Direktorat Kursus dan Pelatihan sebagai pemilik Program PKK. Sesuai dengan surat keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengembangan

Pendidikan Kecakapan Kerja Direktorat Kursus dan Pelatihan nomor 2180/D3/KU.07.00/ 2022, LP3I Course Centre (LCC) Praya menjadi salah satu lembaga pelaksana Program PKK tahun 2022 (Direktorat Kursus dan Pelatihan, 2022b). Bidang keahlian yang diselenggarakan oleh LCC Praya dalam Program PKK tahun 2022 ini adalah Teknik Pendingin atau Perbaikan alat Pendingin Udara. Pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh LCC Praya dengan bekerja sama dengan pihak Dunia Industri dan Dunia Kerja (Iduka). Kerja sama tersebut guna memastikan bahwa materi dan pembekalan peserta Program PKK tahun 2022 LCC Praya mendapatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan keterampilan kerja. Penyelenggaraan pelatihan Program PKK tahun 2022 dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yaitu di ruang kelas kantor LCC Praya dan di unit *workshop* milik Iduka yang berlokasi di Kota Mataram (Budiharjo, 2022). Kolaborasi antara LKP dan Iduka dalam pelaksanaan Program PKK merupakan hal penting yang dapat dilakukan untuk mencapai target hasil pelatihan. Target hasil pelatihan yang mampu membeikan bekal keterampilan yang langsung aplikatif di dunia kerja adalah kewajaran yang selama ini selalu dilakukan oleh tiap lembaga kursus atau LKP. Kerja sama LCC Praya dengan pihak Iduka, CV Raja Teknik dalam melaksanakan pelatihan adalah kewajaran. Hal tersebut membuktikan bahwa pihak LCC Praya bertanggung jawab dan mampu memberikan jaminan bahwa kurikulum dan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan pihak dunia kerja.

LCC Praya pada masa sekarang memiliki keterbatasan sumber daya personalia (Azizi, 2022). Namun demikian tetap bertanggung jawab melaksanakan Program PKK tahun 2022 secara paripurna. Keterbatasan LCC Praya dalam kesiapan personal administrator pelatihan dan perangkat pelatihan. Perangkat pelatihan dapat dipenuhi dengan bekerja sama dengan pihak Iduka, CV Raja Teknik yang berkedudukan di kota Mataram (Budiharjo, 2022). Sedangkan keterbatasan personalia tenaga pelaksana penyelenggaraan Program PKK tahun 2022 yang perlu dipenuhi. Hal ini mengingat pelaksanaan pelatihan Program PKK tahun 2022 ada di dua lokasi berbeda, berjarak yang tidak dekat serta berada di dua kabupaten/kota yang berbeda. Secara kondisi kapasitas ketenagaan memiliki jumlah yang terbatas,, demikian pula berkenaan dengan kapasitas personal administrator pelatihan secara teknis. Personalialia LCC Praya belum cukup mampu dan *familiar* untuk mengelola administratif program kegiatan menggunakan perangkat secara *online* (Budiharjo, 2022). Kesiapan personalialia LCC Praya masih terbatas untuk keperluan penggunaan Aplikasi Banper PKK secara operasional dan penyediaan kontennya

Menurut Budiharjo (2022), diperlukan teknik khusus yang mampu mendokumentasikan 66 bahasan materi pelatihan kedalam kurang dari 30 hari kerja pelaksanaan bahasan materi ke dalam Aplikasi Banper PKK secara *realtime* dan terbatas dengan total jam dan batas jam per hari pelaksanaan. Pihak LCC Praya mendapat notifikasi menjadi pelaksana Program PKK pada penghujung akhir Oktober 2022, sementara pada bulan Desember 2022 harus sudah pelaporan. Personal administrator pelatihan LCC Praya belum memiliki kesiapan untuk keperluan tersebut. Disamping itu diperlukan penggunaan program Aplikasi Banper PKK secara *multi-task* di dua tempat berbeda secara bersama. Keterbatasan personal pihak LCC Praya menjadikan kendala tersendiri untuk melakukan pengoperasian tersebut, disamping kurang mampu dalam hal penyiapan operasional perangkat secara teknis (Budiharjo, 2022). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk mereduksi keterbatasan pihak LCC Praya dengan memberikan pembekalan dan pendampingan.

Permasalahan Mitra

Permasalahan yang dihadapi mitra dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program PKK tahun 2022 adalah tentang kesiapan teknis personal dan perangkat dukungannya (Budiharjo, 2022).

1. Jumlah tenaga personal administrator pelatihan LCC Praya jumlahnya sangat terbatas.
2. Durasi waktu persiapan, pelaksanaan dan pelaporan yang sangat pendek.
3. Kesiapan personal administrator pelatihan dalam pengoperasian dan cara penyediaan konten Aplikasi Banper PKK masih terbatas.
4. Personal administrator pelatihan LCC Praya belum menguasai pengopeasian Aplikasi Banper PKK secara *multi-tasking* karena lokasi pelaksanaan yang berada di dua lokasi berbeda berjarak.
5. Personal administrator pelatihan LCC Praya belum memiliki kemampuan dalam pengelolaan data yang kapasitasnya melebihi *slot* wadah data yang lebih sedikit.

Personal administrator pelatihan LCC Praya belum memiliki kesiapan dalam pengoperasian program aplikasi yang memerlukan pengisian data secara *realtime*, mengingat keterbatasan jumlah dan lokasi kantor dan *workshop* yang berjauhan

Solusi dan Metode Kegiatan

Secara mendasar, solusi yang diberikan kepada pihak mitra, LCC Praya, adalah memberikan pembekalan teknis dan pendampingan. Hal tersebut karena waktu yang mendesak dan harus langsung operasional di lapangan / pelaksanaan Program PKK tahun 2022 LCC Praya.

Solusi yang Ditawarkan

Sesuai dengan analisa kondisi dan keberadaan LCC Praya dalam melaksanakan penyelenggaraan Program PKK tahun 2022, maka diberikan solusi yang bersifat operasional praktis dan dukungan teknis.

1. Memberikan pembekalan berupa penguatan kemampuan teknis personal administrator pelatihan LCC Praya terhadap pengoperasian Aplikasi Banper PKK beserta penyiapan kontennya.
2. Memberikan dukungan teknis terhadap penggunaan Aplikasi Banper PKK secara operasional.
3. Memberikan pendampingan terhadap pengoperasian Aplikasi Banper PKK beserta penyiapan konten data pelaporan.

METODE KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini memberikan layanan dan bantuan pada pihak mitra untuk mendukung kebutuhan kapasitas personalia LCC Praya dalam mengelola pelaksanaan Program PKK tahun 2022. Pengelolaan dengan melibatkan digitalisasi data dokumentasi pelaksanaan Program PKK tahun 2022 di LCC Praya. Dukungan ini meliputi kebutuhan teknis pengoperasian program Aplikasi Banper PKK, penggunaan program Aplikasi Banper PKK dan penyiapan kontennya. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri atas tahap identifikasi kebutuhan, perencanaan, pembekalan, pendampingan dan evaluasi.

1. Identifikasi kebutuhan

Tahap identifikasi ini menelusuri dan mendata kebutuhan yang merupakan kendala dan masalah di LCC Praya atas keterbatasan jumlah dan kapasitas personalia untuk melaksanakan Program PKK tahun 2022. Identifikasi ini diperlukan untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan pihak mitra untuk diberikan solusi.

Disamping permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, sub bagian “Permasalahan Mitra”, ditemukan permasalahan teknis berkenaan dengan konten bahasan materi pelatihan dan *slot* waktu yang tersedia. Keadaan tersebut ditambah dengan tidak dimungkinkannya melakukan kegiatan administratif di lokasi pelatihan praktek, di *workshop* CV Raja Teknik. Permasalahan teknis yang baru teridentifikasi adalah :

- a. jatah waktu yang ditetapkan adalah 240 jam;
- b. batas jumlah jam per hari pelaksanaan adalah 11 jam;
- c. total bahasan materi sebanyak 66 bahasan yang harus semua terlaksana dan dilaporkan;
- d. total hari pelaksanaan kegiatan pelatihan terbatas tidak sampai 30 hari kerja;
- e. pada lokasi latihan praktek di *workshop* CV Raja Teknik tidak tersedia *spot* tempat yang dapat dipergunakan untuk aktifitas kegiatan administratif (Ismayani, 2022);

2. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, dilakukan penyusunan langkah-langkah dan strategi penyelesaian

masalah. Secara garis besar, penyelesaian meliputi dukungan teknis terhadap perangkat, pembekalan teknis pengoperasian program aplikasi dan penyusunan konten data pelaporan pelaksanaan Program PKK tahun 2022 di LCC Praya. Rencana teknis yang akan dilakukan antara lain :

- a. memberikan arahan dalam pengoperasian program Aplikasi Banper PKK;
 - b. memberikan bantuan dalam penyiapan perangkat kerja untuk keperluan operasional secara *multi-task*;
 - c. memberikan pendampingan dalam pengaturan data bahasan materi pelatihan dan pelaksanaannya agar sesuai dengan mekanisme kerja program Aplikasi Banper PKK;
 - d. mendampingi penyusunan konten data sesuai kebutuhan program Aplikasi Banper PKK tanpa mengganggu privasi data pihak LCC Praya;
 - e. mendampingi penggunaan program Aplikasi Banper PKK secara operasional harian selama pelaksanaan pelatihan Program PKK tahun 2022 LCC Praya;
3. Pembekalan

Tahap pembekalan dilakukan dengan memberikan pelatihan secara privat serta memberikan arahan langsung kepada personal administrator pengelola kegiatan pelatihan LCC Praya. Kegiatan ini memberikan pelatihan teknis dan sekaligus memberikan dukungan teknis terhadap kebutuhan pengoperasian perangkat kerja. Pelaksanaan teknis sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, pada nomor 2,

4. Pendampingan

Pendampingan dilaksanakan untuk memberikan rasa percaya diri dan asistensi pekadapihak pengelola pelatihan LCC Praya dalam melaksanakan dan penggunaan program Aplikasi Banper PKK. Pada tahap ini dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di kantor LCC Praya dan di *workshop* CV Raja Teknik. Untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan pengoperasian perangkat Aplikasi Banper PKK, diaplikasikan strategi penyediaan *site office* untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pelatihan sehari-hari

Tabel 1. Skema Jadwal Pendampingan

Periode durasi	Lokasi		
	Kantor Praya	Site office	Workshop
31 Oktober – 5 November			
7 – 12 November			
14 – 19 November			
21 – 26 November			
28 – 29 November			

Pelaksanaan teknis sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, pada nomor 2,

5. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat penguasaan dan keberhasilan pihak personalia pengelola pelatihan LCC Praya dalam mengella data pelatihan Program PKK tahun 2022. Kapasitas yang diasesmen adalah penguasaan terhadap penggunaan program Aplikasi Banper PKK dan kemampuan dalam tata kelola penyiapan konten datanya untuk kebutuhan pelaporan harian maupun keseluruhan. Sasaran evaluasi pada dasarnya sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, pada nomor 2, Sasaran evaluasi yang disusun adalah :

- a. penguasaan personal administrator pelatihan LCC Praya terhadap penggunaan program Aplikasi Banper PKK, mulai pelaporan awal hingga laporan akhir;
- b. kemampuan personal administrator pelatihan LCC Praya dalam menyiapkan data bahan pengisian laporan harian yang harus dimasukkan ke dalam program Aplikasi Banper PKK;
- c. ketersediaan olah pengaturan pelaksanaan materi pelatihan terhadap ketersediaan *slot* waktu yang terbatas, sehingga dapat sesuai dan tuntas.

Teknik pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung dan personal. Cara ini dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah yang sedikit dan dapat memantau pada saat melakukan pendampingan. Evaluasi dilakukan terhadap 2 orang personal administrator pelatihan yang terlibat langsung pada pelaksanaan Program PKK tahun 2022 LCC Praya.

HASIL REALISASI KEGIATAN

Penyusunan rencana alokasi waktu dan distribusi bahasan materi pelatihan

Tim Pengabdian pada Masyarakat memulai kegiatan dengan memberikan pendampingan penyelesaian masalah pengaturan alokasi waktu terhadap banyaknya jumlah bahasan materi pelatihan yang harus terlaksanakan dan masuk dalam pendataan. Banyaknya jumlah bahasan materi pelatihan pada dasarnya dapat disusun ulang berdasar kerangka kerja dan keahlian teknis mesin pendingin. Penyusunan urutan dan kerangka materi dilakukan bersama instruktur dan pihak Iduka, CV Raja Teknik.

Hasil perencanaan alokasi waktu dan distribusi bahasan materi pelatihan dipergunakan sebagai acuan awal untuk melakukan penyiapan data pelaksanaan yang akan dimasukkan ke dalam program Aplikasi Banper PKK sebagai data laporan harian. Gambar 1 dan gambar 2 adalah cuplikan distribusi bahasan materi pelatihan berdasar hari pelathatan dan alokasi waktu pelaksanaannya

NO	BAHAN KAJIAN	HARI KE	Periode Jam
1	Pengertian prinsip kerja tabung ukur	5	07.00 - 17.00
2	Pengertian prinsip kerja pendingin AC	5	07.00 - 12.00
3	Prinsip kerja pendingin AC	5	13.00 - 17.00
4	Pengertian fungsi bagian-bagian yang terdapat pada pendingin AC	5	07.00 - 12.00
5	Teknik pengoperasian kompresor pendingin AC	6	13.00 - 17.00
6	Reparasi standar dan kerusakan pendingin AC	6	07.00 - 12.00
7	Prosedur melakukan perawatan unit indoor AC	6	13.00 - 17.00
8	Prosedur melakukan perawatan unit outdoor AC	6	13.00 - 17.00
9	Group - praktik komunikasi interpersonal	5	07.00 - 12.00
10	Cara berkomunikasi efektif dalam pelayanan kepada pelanggan	5	13.00 - 17.00
11	Pengalaman pertemuan kelompok tabung ukur instalasi	6	07.00 - 12.00
12	Pengalaman tentang instalasi sistem pendingin perantara: dari pemasangan AC	6	13.00 - 17.00

Gambar 1. Cuplikan Rancangan Distribusi Bahasan Materi Pelatihan

Gambar 1 merupakan cuplikan hasil penyusunan alokasi waktu dan distribusi bahasan materi pelatihan untuk teknisi Teknik Pendingin atau Perbaikan alat Pendingin Udara. Cuplika yang tampil pada gambar 1 adalah bagian awal tabel yang memuat distribusi 66 bahasan materi pelatihan Teknik Pendingin atau Perbaikan alat Pendingin Udara. Bagian lebih lengkap tersedia pada bagian lampiran yang menyertai laporan ini. Bagian akhir pada tabel tersebut diilustrasikan pada gambar 2. Gambar 2 menunjukkan bagian akhir tabel penyusunan distribusi bahasan materi pelatihan Teknik Pendingin atau Perbaikan alat Pendingin Udara.

NO	BAHAN KAJIAN	HARI KE	Periode Jam
66	Teknik memotong pipa penghubung	33	13.00 - 17.00
67	Teknik pengelasan las dan las busur	33	13.00 - 17.00
68	Teknik mengontrol tekanan pada pendingin AC	34	07.00 - 09.00
69	Mendapat informasi teknisi pendingin AC	34	09.00 - 11.00
70	Pengalaman analisis kerusakan pada pendingin AC	34	13.00 - 15.00
71	Mengontrol tekanan pada pendingin AC	34	15.00 - 17.00
72	Pengalaman tentang penggantian pendingin AC	35	07.00 - 11.00
73	Prosedur pengisian fluida pendingin pendingin AC	35	13.00 - 17.00
74	Mengoperasikan alat perbaikan kepada customer (pengguna jasa) berdasar hasil	35	13.00 - 17.00
75	Prosedur T2 yang termasuk komponen APD Alat Pendingin Dru	36	07.00 - 11.00
76	Teknik evaluasi diri	36	13.00 - 17.00

Gambar 2. Cuplikan Rancangan Distribusi Bahasan Materi Pelatihan pada bagian akhir.

Berdasarkan tabel alokasi waktu dan distribusi bahasan materi pelatihan pada gambar 1 dan 2, dapat diestimasi hari pelaksanaan, durasi tiap hari dan estimasi tanggal berakhirnya pelatihan. Gambar 3 menunjukkan bagian akhir perencanaan alokasi waktu dan distribusi bahasan materi pelatihan teknisi Teknik Pendingin atau Perbaikan alat Pendingin Udara.

	Ah	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Sisa JPL
15 Hari ke-	13	14	15	16	17	18		
16 Jam Latihan	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	73.5
18 Hari ke-	20	21	22	23	24	25	26	
19 Jam Latihan	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	18
22 Hari ke-	27	28	29	30				
23 Jam Latihan	9.25	8.75						0

Gambar 3. Cuplikan Rancangan Alokasi dan Estimasi waktu Penyelesaian Pelatihan.

Pada gambar 3 menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pelatihan dapat terselesaikan sebelum tanggal 30 November 2022. Jumlah sisa Jam Pelajaran Latihan (JPL) kewajiban menunjukkan angka 0 pada hari ke-26 pelatihan pada 29 November 2022. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa pelaksanaan pelatihan Program PKK tahun 2022 LCC Praya dapat selesai sebelum bulan Desember 2022. Berdasar perencanaan tersebut, LCC Praya dapat melanjutkan proses pelaporan pada bulan Desember 2022 sesuai yang diisyaratkan oleh pihak penyelenggara Program PKK 2022, yaitu Direktorat Kursus dan Pelatihan.

Ilustrasi pelaksanaan pelatihan Program PKK tahun 2022 LCC Praya

Pelaksanaan pelatihan Program PKK tahun 2022 di LCC Pyara dilaksanakan di dua lokasi yang berbeda, yaitu ruang kelas belajar di kantor LCC Praya dan di *workshop* pihak Iduka CV Raja Teknik. Gambar 4 sampai dan gambar 5 adalah dokumentasi pelaksanaan pelatihan yang bertempat di kantor LCC Praya.

Gambar 4. Suasana ruang Belajar Pelatihan Program PKK 2022 di LCC Praya Gambar 4 adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam ruang kelas LCC Praya.

Gambar 5 Suasana Belajar praktek Pelatihan Program PKK 2022 di LCC Praya Gambar 5 adalah dokumentasi suasana pembelajaran pelatihan di lingkungan kantor LCC Praya. Peserta

pelatihan diberikan materi teori dengan menggunakan modul peraga, sesuai kebutuhan keahlian di dunia kerja. Gambar 6 sampai dengan 8 adalah dokumentasi cuplikan pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di *workshop* milik CV Raja Teknik. Materi pelatihan di lokasi ini sepenuhnya adalah materi praktek langsung dengan menggunakan mesin pendingin aslinya.

Gambar 6. Suasana Belajar Praktek di *workshop* milik Iduka

Gambar 6 adalah dokumentasi belajar praktek di *workshop* milik Iduka, CV Raja Teknik.

Ilustrasi hasil pembekalan dan pendampingan penggunaan Aplikasi Banper PKK

Sesuai metode yang disusun, pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini memberikan pelatihan pengoperasian program Aplikasi Banper PKK beserta pendampingan penggunaannya oleh personal administrator pelatihan LCC Praya. Pengoperasian Aplikasi Banper PKK oleh LCC Praya dilakukan secara *multi-task* dengan teknik *clone*. Perangkat yang di-*clone* adalah mesin komputer yang berada di kantor LCC Praya atau di *site office*. Teknik ini dilakukan mengingat pusat data berada di kantor / *site office* LCC Praya. Teknik ini cukup berhasil, mengingat jumlah personal administrator pelatihan LCC Praya yang sangat terbatas namun harus tetap mengoperasikan dua hal yaitu operasional di kantor LCC Praya dan pengelolaan pelaksanaan pelatihan Program PKK tahun 2022 LCC Praya di *workshop* milik CV Raja Teknik. Kantor LCC Praya berlokasi di kota Praya, *workshop* milik CV Raja Teknik berada di kota Mataram dan *site office* berlokasi di kota Mataram yang hanya berjarak kisaran 4 km dari lokasi *workshop* milik CV Raja Teknik.

Kegiatan pembekalan personal administrator pelatihan LCC Praya telah dilaksanakan pada pekan kerakhir Oktober 2022. Pembekalan singkat padat tersebut dilanjutkan dengan pendampingan, hingga personal administrator pelatihan berhasil lancar menyelesaikan tugas pra pelatihan. Ilustrasi pada gambar-gambar berikut ini adalah tampilan hasil kerja personal administrator pelatihan LCC Praya setelah mendapat pembekalan dan pendampingan. Gambar 9 tampilan penyelesaian laporan awal pelaksanaan kegiatan Program PKK tahun 2022 di LCC Praya. Tampilan pada gambar 9 diperoleh setelah melalui serangkaian usaha pemenuhan data dan proses pada Aplikasi Banper PKK, hasil kerja personal administrator pelatihan LCC Praya.

Gambar 9. Notifikasi Penguncian Proses penyusunan Laporan Awal pelaksanaan Notifikasi dan *closing* proses pada gambar 9 diperoleh setelah melalui beberapa kendala dalam pemrosesan *entry* data. Salah satu kendala yang sering muncul adalah data tidak terverifikasi hingga tidak dapat diproses lebih lanjut. Gambar 10 contoh noifikasi yang muncul sebagai tanda bahwa data

peserta tidak dapat terverifikasi.

Gambar 10. Contoh Notifikasi Data Calom Peserta yang Tidak Terverifikasi Notifikasi pada gambar 10 disebabkan karena data yang dimasukkan tidak terverifikasi oleh pangkalan data Sistem Informasi Kependudukan secara nasional berpusat di Kementerian Dalam Negeri. Pada contoh inilah personal administrator pelatihan LCC Praya pernah tidak dapat menyelesaikan proses karena belum memahami mekanisme Aplikasi Banper PKK.

Hasil pembekalan dan pendampingan terhadap personal administrator pelatihan LCC Praya lebih lanjut adalah kelancaran yang bersangkutan dalam mengoperasikan program Aplikasi Banper PKK serta penyiapan dokumentasi data bahannya. Gambar-gambar berikut adalah cuplikan ilustrasi hasil kerja personal administrator pelatihan LCC Praya yang disajikan dalam tampilan rekam layar. Gambar 11 adalah notifikasi penyelesaian penyiapan kelas belajar menggunakan program Aplikasi Banper PKK. Notifikasi tersebut muncul setelah menyelesaikan proses penyiapan peserta, kelas, instruktur dan *setup* bahasan materi pelatihan.

Gambar 11. Notifikasi *Closing* Penyiapan Kelas Pelaksanaan Pelatihan

Gambar 12 berikut adalah ilustrasi hasil proses dan *entry* data *realtime* berdasar perencanaan alokasi waktu dan distribusi bahasan materi pelatihan, seperti telah ditunjukkan pada gambar 1 sampai dengan gambar 3.

Gambar 12. Contoh Proses Dokumentasi dan Perekaman pelaksanaan Pelatihan Penyiapan data dan proses pada menu yang terikustrasi pada gambar 12 pada dasarnya adalah hasil integrasi menu pendataan peserta, realisasi materi bahasan di kelas praktek dan eksekusi pelaksanaan kegiatan di lapangan, *workshop* CV Raja Teknik. Tiap mulai dan selesai materi bahasan selalalu dihubungkan dengan proses pendataan pada program Aplikasi Banper PKK.

Pendataan, *entry* dan proses pada administratif pengelolaan pelaksanaan pelatihan Program PKK ini lengkap sampai dengan pelaporan penggunaan dana dan laporan akhir. Gambar 13 adalah contoh salah satu bagian aplikasi untuk pengelolaan dana pelatihan.

Gambar 13. Tampilan sub Menu Pengelolaan Dana Pelaksanaan Program PKK Gambar 14 sampai dengan gambar 16 mengilustrasikan bagian proses pelaporan akhir yang telah mampu diselesaikan oleh personal administrator pelatihan LCC Praya. Gambar 14 menunjukkan rekapitulasi umum untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan.

Gambar 14. Tampilan awal Proses Hasil Penyusunan Laporan Akhir

Gambar 15 berikut menampilkan sebagian data hasil proses pengelolaan data pelaksanaan kegiatan pelatihan secara harian.

Gambar 15. Tampilan rekapitulasi Kegiatan Harian pada Proses Penyusunan Laporan Akhir

Gambar 16 mengilustrasikan bagian penyelesaian pelaporan, termasuk data keuangan pelaksanaan pelatihan Program PKK tahun 2022.

Gambar 16. Tampilan Bagian Akhir pada Proses Penyusunan Laporan Akhir

Hasil Evaluasi

Selesai pelaksanaan pembekalan dan pendampingan dilaksanakan evaluasi pengukuran hasil capaian. Berdasar dokumentasi hasil pada sub bab “Hasil Realisasi” dan berdasar perencanaan metode pada bagian kedua laporan ini. Target penyediaan yang telah dicapai adalah :

- a. perencanaan alokasi waktu dan distribusi bahasan materi pelatihan, tersedia pada gambar 1 sampai dengan gambar 3;
- b. mekanisme kerja perangkat *multi-task* untuk keperluan operasional di *site office*, kantor LCC Praya dan *workshop* CV Raja Teknik, sesuai pada hasil yang ditunjukkan pada sub bab “hasil realisasi”.

Hasil capaian terhadap sasaran personal administrator pelatihan LCC Praya diperoleh dengan melakukan observasi langsung dan wawancara kepada seluruh personal administrator. Konten evaluasi berkenaan dengan kebutuhan pengaturan 66 bahan materi pelatihanm penyiapan konten data dan pengopersian program Aplikasi Banper PKK. Tabel 2 adalah rekapitulasi terhadap capaian hasil pemberian pembekalan dan pendampingan kepada personal administrator pelatihan LCC Praya.

Tabel 2. Rangkuman Hasil Evaluasi Kapasitas Personalia Administrator Pelatihan

No	Deskripsi	Pembekalan dan Pendampingan	
		Sebelum	Sesudah

1.	Pengaturan 66 bahasan materi pelatihan kedalam durasi pelatihan kedalam slot waktu pada program Aplikasi Banper PKK yang terbatas.	Tidak memiliki perencanaan pengaturan.	Tersedia Perencanaan alokasi waktu dan distribusi bahasan maeri
2.	Penguasaan penggunaan program Aplikasi Banper PKK.	Kurang menguasai	Cukup lancar mengoperasikan
3.	Pengoperasian Aplikasi Banper PKK secara <i>multi-task</i> dua terminal.	Tidak dapat melakukan	Dapat mengoperasikan
4.	Penyiapan konten data kebutuhan program Aplikasi Banper PKK.	Kurang dapat menyiapkan	Mampu menyiapkan kebutuhan data
5.	Troubleshoot terhadap kendala pengoperasian program Aplikasi Banper PKK.	Tidak dapat melakukan	Cukup dapat menyelesaikan

SIMPULAN

1. Pemberian pembekalan teknis dan pendampingan yang dilakukan Tim Pengabdian pada Masyarakat mampu meningkatkan kapasitas personal administrator pelatihan LCC Praya.
2. Keterbatasan mitra dalam mengelola pelaksanaan Program PKK tahun 2022 di LCC Praya dapat berhasil diberikan solusi.

REFERENSI

- Azizi, R. (2022, Oktober 27). Kapasitas Personalialia LCC Praya Terkini. (Tim AbdiMas, Interviewer)
- Budiharjo. (2022, October 25). Kendala dan Kesiapan LCC Praya Melaksanakan Program PKK tahun 2022. (Tim AbdiMas, Interviewer)
- Direktorat Kursus dan Pelatihan. (2022a). *Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Kursus dan Pelatihan.
- Direktorat Kursus dan Pelatihan. (2022b). *SK Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengembangan Pendidikan Kecakapan Kerja Tahap 18 tahun 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- Ismayani. (2022, Oktober 30). Kondisi dan Situasi Workshop di Raja Teknik. (Tim AbdiMas, Interviewe